

VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN BEZORILIK
JINOYATLARINI TADQIQ ETISHNING IJTIMOVIY ZARURATI

Valiboyev Izzatbek To'xtasin o'g'li

Jamoat xavfsizligi universiteti magistratura talabasi.

email: izzatbekvaliboyev22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280058>

Kirish. Yoshlar mamlakatning tayanchi, kelajakdagi poydevori hisoblanadi. Ayni damda, rivojlanayotgan texnologiyalar davrida yashayotgan ekanmiz, har qanday jabhada rivojlanishimiz uchun zarur bo'lgan imkoniyatlar ham ortib borayotgani sir emas, mazkur imkoniyatlardan samarali foydalana bilish, komil insonning belgisidir. Shu bilan birga, imkoniyatlarga olib boradigan yo'llar mashaqqatli bo'ladigan bo'lsa, natija ham a'lo darajada bo'lishi haqida ko'p marotaba eshitganmiz. Shuningdek, rivojlangan texnologiyalar imkoniyatlaridan besamar foydalanish, salbiy nuqtayi nazardan olib qaraganda ayanchli voqea sodir bo'lishiga sabab bo'ladi.

Jahon miqyosida jinoyatlar sonining ortib borishi ham insoniyatga nafi tegadigan imkoniyatlardan noto'g'ri foydalanish natijasida yuzaga keladigan salbiy oqibatlar orqali paydo bo'ladi. Jinoyatchilikka qarshi kurashish BMT doirasida dolzarb bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan BMT bosh assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqidan tushunishimiz mumkinki, mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar asosan yosh avlodni sog'lom muhitda kamol toptirish, ularni turli xil yod g'oyalardan asrash va rivojlanishlari uchun barcha zamonaviy imkoniyatlardan foydalanishni tashkil etishdan iborat ekanligidan dalolat beradi. Ushbu anjumanda, yurtboshimiz tomonidan yoshlar siyosatiga oid quyidagi fikr-mulohaza va takliflar ilgari surilgan ya'ni "Aholisining deyarli yarmi yosh avlod vakillari bo'lgan Markaziy Osiyo uchun yoshlar va ularning salohiyatini ro'yobga ¹ chiqarish masalasi ayniqsa dolzarb ahamiyatga ega. Ayni paytda biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashgan tuzilmalari bilan samarali hamkorlik o'rnatish, boshqa mintaqalarning ilg'or tajriba va yutuqlarini o'rganishdan manfaatdormiz. Shu munosabat bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti huzurida Markaziy Osiyo yoshlarini rivojlantirishga ko'maklashish bo'yicha ishchi guruh tashkil etishni taklif etaman. Uning doirasida "Markaziy Osiyo yoshlarining kun tartibi – 2030" dasturini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir" ¹

¹ © 2024 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti www.president.uz

Dekabr, 2024-Yil

Ta'kidlash joizki, Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning miqdori so'ngi vaqtlarda ortib borayotgani kishini taajjubga solmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2023-yilda 3600 nafar voyaga yetmagan shaxslar jinoyat sodir etgan. Mazkur ko'rsatkich, oldingi besh yil davomidagi sodir etilgan jinoyatlar ko'rsatkichidan 4.4 barobarga oshganini ko'rsatmoqda. Yil davomida voyaga yetmaganlar tomonidan tovlamachilik 70%, bezorilik 60%, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 40%, nomusga tegish va odam o'ldirishga urinish jinoyatlari 20% ko'paygani aniqlangan. Jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlar eng ko'p 700 nafari Farg'ona viloyatiga to'g'ri kelgan. Keyingi o'rinlarda, Toshkent shahri – 545, Namangan viloyati – 451, va Toshkent viloyati – 345 kishi. Eng past ko'rsatkichlar Jizzax – 54, Navoiy – 62, va Xorazm – 66 nafar voyaga yetmagan shaxs qayd etilgan.¹

Muhokama va natijalar. Har bir jinoyat o'zining ijtimoiy xavflilik darajasi, sodir etish vaqti va uslubi hamda sharoiti bilan qolgan jinoyat turlaridan farq qiladi. Bezorilik jinoyati, asosan jamoat joylarida sodir etilishi, voyaga yetmaganlarning ishtiroki mavjudligi va jinoyat turlarining ayrim harakatlari (badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazib, bir guruh shaxslar tomonidan) aks etishi bezorilikning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi.

²Shuningdek, bezorilik jinoyatining kelib chiqish tarixiga yuzlanadigan bo'lsak, XIX asrda Londonda kelib chiqishi Irlandiyaga mansub Patrik Xouligen yashagan. U mashhur o'g'ri hamda bezori bo'lgani uchun uning ismidan "xuligan" ya'ni bezori so'zi kelib chiqqan degan qarashlar mavjud.¹ Ingliz tilida bezorilik so'zi "hooliganism" so'zi bilan ifodalanib, o'zini jamoat joyida ochiqcha shovqinli va agressiv xulq-atvorda tutish ma'nosida qo'llanadi.¹ Bundan kelib chiqadiki bezorilik jinoyatining kelib chiqishi va keng tarqalishi asosan XIX asr oxiri hamda XX asr boshlariga to'g'ri keladi. So'ngi o'n yillikda, dunyoda bezorilik jinoyatining tobora o'sib borayotgani, uning bir qancha turlari paydo bo'layotgani va buning oqibatida ijtimoiy sog'lom muhitga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani bizga ma'lumdir. Bezorilikni oldini olishga qaratilgan tadqiqotlarga ko'ra, mazkur jinoyatning sodir etilishi asosan sodir etuvchining sog'lig'idagi muammolar tufayli ro'y berayotgani aniqlangan. Bezorilik jinoyati ko'pgina holatlarda maktab o'quvchilari orasida uchrayotgani ham mazkur jinoyatning bevosita salbiy xususiyatlari mavjudligi haqida dalolat beradi. Bezorilik jinoyati – kuchli shaxs yoki guruh tomonidan zaif bo'lgan shaxsga jismoniy yoki psixologik bosim bilan zarar yetkazish va jabrlanuvchi hamda ayblanuvchi o'rtasida kuch nomutanosibligini keltirib chiqaradigan harakat sifatida ta'riflangan.

¹ © 2024 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti www.president.uz

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi info@stat.uz <https://www.stat.uz/uz/>

Dekabr, 2024-Yil

Bezorilikni sodir etishga bo'lgan xohish o'rta yoshlardagi shaxslarga qaraganda o'smirlarda yuqori ekanligi namoyon bo'lmoqda.

Bundan tashqari, bezorilik – salbiy xulq atvor sifatida takrorlanib sodir etiladigan, qasddan jismoniy va emotsional tarzda jabrlanuvchiga zarar³ yetkazadigan harakat hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq, bezorilik jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimaslik, urish-do'pposlash, badanga yengil shikast yetkazish yoki o'zganing mulkiga shikast yetkazish yoxud nobud qilish ancha zarar yetkazish bilan bog'liq holda sodir etiladigan ijtimoiy xavfli qilmish hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, dunyo bo'yicha bezorilik jinoyati uch xil vaziyatda ya'ni *ijtimoiy hayot* muhitida, *maktab* muhitida va *internet* orqali sodir etilayotgani barchaga tanishdir. Mazkur yo'llar orqali bezorilikning sodir etilishi o'z navbatida ta'lim-tarbiyaga yuqori darajada salbiy holatni yuzaga keltiradi.¹ Bezorilik jinoyati o'zida turli xil jinoyat ko'rinishidagi shakllarni o'z ichiga oladi: a) jismoniy bezorilik, b) verbal bezorilik, c) munosabatga doir bezorilik va d) mol-mulkka zarar yetkazish. **Jismoniy bezorilik** – zo'ravonlik harakati bilan bezorilikni amalga oshirish; urish, tepish, yuziga musht uloqtirish va tupurish. **Verbal bezorilik** – haqoratlash, shaxsning nomga (taxallus) bo'lgan huquqini buzish, yozma ravishda haqoratomuz so'zlardan foydalanib shaxsga tahdid qilish. **Munosabatga doir bezorilik** – shaxsning ruxsatisiz shaxsga doir ma'lumotlarni tarqatish, ko'ngilsiz suratlarini tarqatib yuborish bilan tahdid qilish, shaxs haqida salbiy mulohaza qilish va bu bezorilik jinoyatining turi asosan yosh insonni nomunosib xulq-atvor bilan qolgan insonlardan uzoqlashtirish hamda munosabat o'rnatishiga qarshilik qilish. **Mol-mulkka zarar yetkazish** – mazkur turdagi bezorilik jinoyati o'zida o'g'rilik, mukka ziyon yetkazish, egasiz ashyoni mulkdorga qaytarishdan bosh tortish va shaxsning ruxsatisiz shaxsiy elektron ma'lumotlarni oshkor qilish.¹

⁴Bundan tashqari, voyaga yetmaganlarni bezorilik jinoyatini sodir etishga undayotgan sabablar keng doiradagi risklarga borib taqalmoqda. Bular quyidagilarda namoyon bo'ladi:

¹ISSN: 3030-377X Sardor Suvanov Toshkent Davlat Yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi Toshkent viloyat ma'muriy sudining sudyasi. "VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN BEZORILIK JINOYATINING KRIMINOLOGIK JIHATLARI" ISSUE 14, Volumel 15 May, 2024 <https://science-shine.uz/index.php/ilmnuri/index>

² DOI: 10.1007/s00431-012-1782-9 Bullying and victimization among Turkish children and adolescents: examining prevalence and associated health symptoms Received: 6 March 2012 /Accepted: 12 June 2012 /Published online: 27 June 2012 © Springer-Verlag 2012 <https://link.springer.com/journal/431>

¹ <http://lex.uz/docs/-111453> O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi

² Isik Top¹ Belgin Unal². Peer bullying in adolescents and related factors (2024) Turkish Journal of Public Health, 22 (1), pp.23-34. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0> DOI:10.20518/tjph.127258

Document Type: Article Publication Stage: Final Source: Scopus

Dekabr, 2024-Yil

psixiatrik muammolar ya'ni depressiya, xavotirlik, ijtimoiy zaiflik, ta'limdagi muvaffaqiyatsizlik, darslarda passiv tarzda ishtirok etish va boshqa zo'rvonlik ko'rinishidagi xulq-atvorlar. Jismoniy mushtlashish ostidagi bezorilik asosan chekish, alkogol mahsulotlariga ruju qo'yish va boshqa jinoyatlarda ishtiroki bilan asoslanadi. 2019-yilda AQSHda o'tkazilgan yoshlar jinoyatchiligiga sabab bo'layotgan omillarni aniqlash (the Youth Risk Behavior Survey) natijalariga muvofiq, 19.5% maktab o'quvchilari tomonidan bezorilik jinoyati sodir etilganligi aniqlangan.¹ O'tgan yillik bilan mazkur ko'rsatkich o'rtasida deyarli farq yo'qligi o'rganilgan. Qolaversa, ushbu tadqiqotga ko'ra, dunyo bo'yicha eng ko'p qaysi mamlakatning maktab o'quvchilari bezorilik jinoyatini sodir etganligi va tengdoshlari tomonidan bezorilikdan jabr ko'rgan o'quvchi yoshlarning holati aks etgan statistik ma'lumotlar ko'rsatilgan. Mazkur statistik ma'lumotlarga muvofiq, Litva davlatida 49%, Latviya 41%, Belgiya 40% va eng past ko'rsatkich Italiya 8%, Islandiya 8% va Armaniston 6% bilan joy olgan.¹ Bundan ko'rinib turibdiki, voyaga yetmagan shaxslar xususan maktab o'quvchilari tomonidan bezorilik jinoyati sodir etilganligi yuqori ko'rsatkich bilan Litva davlatida qayd etilgan.

Shu bilan birga, Turkiyaning Izmir shahrida o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, maktab o'quvchilari tomonidan bezorilik jinoyatining sodir etilishi tez-tez takrorlanadigan harakatlardan biri hisoblanib, ko'pincha maktab haqida salbiy fikrga ega bo'lgan yoshlar o'rtasida yuzaga kelishi ma'lum bo'lgan.¹ Boshqa bir tadqiqot, buni inkor etadi ya'ni maktab o'quvchilarining bezorilik jinoyatini sodir etishga bo'lgan moyillik darajasi maktab haqida salbiy tushunchaga ega bo'lgan⁵ yoshlar tomonidan emas balki nosog'lom oila muhitida ulg'aygan voyaga yetmaganlarda yuqori ekanligini ko'rsatadi.¹

Xulosa. Yuqoridagilarga asoslanib umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, voyaga yetmaganlarni jinoyat sodir etishdan qaytarish, ularni mazmunli hamda foydali bo'lgan turmush tarzida hayot kechirishlarini ta'minlash, voyaga yetmaganlarning huquq va erkinliklarini mustahkamlash, jinoyat sodir etilgandan keyin tarbiyaviy ruhdagi chora-tadbirlarni muntazam ravishda amalga oshirish va ularni rivojlanishlari uchun munosib shart-sharoitlar yaratib berish davlatning asosiy vazifasi hisoblanadi. Mazkur turdagi vazifalar so'ngi yillarda mamlakatimiz tomonidan sezilarli darajada amalga oshirilib kelmoqda. Bezorilik jinoyati jamiyatda salbiy ko'rinishda namoyon bo'lishi tabiiy holat hisoblanadi.

¹Isik Top¹ Belgin Unal². Peer bullying in adolescents and related factors (2024) Turkish Journal of Public Health, 22 (1),pp.23-34.<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0>DOI:10.20518/tjph.127258

Document Type: Article Publication Stage: Final Source: Scopus

Dekabr, 2024-Yil

Ayniqsa, mazkur jinoyatni voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilishi naqadar ayanchli holat sifatida baholanishi va uning turli xil shakllarini yuqoridagi tahlilimiz davomida muhokama qilib o'tdik.

REFERENCES

Normativ-huquqiy hujjatlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi

Rasmiy elektron manbalar:

2. © 2024 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi info@stat.uz

Ilmiy maqolalar:

4. ISSN: 3030-377X Sardor Suvanov Toshkent Davlat Yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi Toshkent viloyat ma'muriy sudining sudyasi. "VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILADIGAN BEZORILIK JINOYATINING KRIMINOLOGIK JIHATLARI" ISSUE 14, Volume1 15 May, 2024

Xorijiy ilmiy maqolalar :

5. DOI: 10.1007/s00431-012-1782-9 Bullying and victimization among Turkish children and adolescents:examining prevalence and associated health symptoms Received: 6 March 2012 /Accepted: 12 June 2012 /Published online: 27 June 2012 © Springer-Verlag 2012
6. Isik Top¹ Belgin Unal². Peer bullying in adolescents and related factors (2024) Turkish Journal of Public Health, Document Type: Article Publication Stage: Final Source: Scopus.

Internet manzillari:

7. <http://lex.uz//docs/>
8. www.president.uz
9. <https://www.stat.uz/uz/>
10. <https://science-shine.uz/index.php/ilmnuri/index>
11. <https://link.springer.com/journal/431>
12. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0>